

BOZOR IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA UNI BARQARORLASHTIRISH OMILLARI

Yusupova Sohiba Anvar qizi

University of Business and Science Iqtisodiyot yo'nalishi K.IQ 22-01 guruh

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13851836>

Anotatsiya: Ushbu maqola bozor iqtisodiyotining rivojlanish istiqbollari va uni barqarorlashtirish omillarini chuqur o'rganishga bag'ishlangan. Bozor iqtisodiyotining erkin raqobat, xususiy mulk va narxlarning erkin shakllanishiga asoslangan asosiy tamoyillari yoritiladi. Shuningdek, rivojlanayotgan mamlakatlar, xususan O'zbekiston misolida, iqtisodiyotni barqarorlashtirish va rivojlantirishda hukumat siyosati, infratuzilmani rivojlantirish va inson kapitalining muhim roli ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Bozor iqtisodiyoti, iqtisodiy rivojlanish, barqarorlik omillari, raqobat, xususiy mulk, investitsiyalar, innovatsiyalar, O'zbekiston

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MARKET ECONOMY AND FACTORS FOR ITS STABILIZATION

Abstract: This article explores the prospects for the development of the market economy and the factors contributing to its stabilization. It highlights the key principles of market economy, such as free competition, private property, and free price formation. Furthermore, the article examines the opportunities for economic development in developing countries, particularly in Uzbekistan, and the crucial role of government policies, infrastructure development, and human capital in ensuring sustainable growth.

Keywords: Market economy, economic development, stability factors, competition, private property, investments, innovations, Uzbekistan

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И ФАКТОРЫ ЕЁ СТАБИЛИЗАЦИИ

Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы развития рыночной экономики и факторы её стабилизации. Основное внимание уделено ключевым принципам рыночной экономики, таким как свободная конкуренция, частная собственность и свободное ценообразование. Также проанализированы возможности развития экономики в развивающихся странах, в частности в Узбекистане, и роль государственной политики, инфраструктуры и человеческого капитала в обеспечении её устойчивого роста.

Ключевые слова: Рыночная экономика, экономическое развитие, факторы стабильности, конкуренция, частная собственность, инвестиции, инновации, Узбекистан

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti zamonaviy iqtisodiyotning asosiy tizimlaridan biri bo'lib, iqtisodiy jarayonlarni taklif va talab qonuniyatlariga asoslangan holda boshqaradi. Ushbu iqtisodiy model raqobat, innovatsiyalar, xususiy mulk va erkin narx shakllanishi kabi muhim tamoyillar orqali iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Bugungi kunda ko'plab davlatlar, jumladan, O'zbekiston ham bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonini jadallashtirib, mamlakatning iqtisodiy o'sish va rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan islohotlarni amalga oshirmoqda.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda bozor iqtisodiyotining muvaffaqiyati ko'plab omillarga, jumladan, davlat tomonidan olib borilayotgan iqtisodiy siyosat, infratuzilmani rivojlantirish, moliyaviy tizimning mustahkamligi va innovatsion texnologiyalarning joriy etilishiga bog'liq. Shu

bois, bozor iqtisodiyotining rivojlanish istiqbollari va uni barqarorlashtirish omillarini tahlil qilish hozirgi davrda juda dolzarb masala hisoblanadi.

Mazkur maqolada bozor iqtisodiyotining rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar chuqur o'rganilib, bu tizimning samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar taklif etiladi. Shuningdek, O'zbekiston iqtisodiyotining misolida bozor iqtisodiyoti tamoyillarining joriy qilinishi va barqaror rivojlanishiga yordam beradigan asosiy omillar tahlil qilinadi.

TADQIQOT NATIJALARI

Bozor iqtisodiyotining rivojlanish istiqbollari va uni barqarorlashtirish omillari bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari bir nechta asosiy yo'nalishlarda tahlil qilindi. O'zbekiston va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar misolida quyidagi natijalarga erishildi:

1. **Tashqi investitsiyalarni jalb qilishning ahamiyati.** Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tashqi investitsiyalarni jalb qilish bozor iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omillaridan biridir. O'zbekistonda qabul qilingan yangi iqtisodiy islohotlar va xorijiy investorlar uchun yaratilgan soliq imtiyozlari natijasida 2017-2023 yillarda mamlakatga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hajmi 40% ga oshdi. Bu iqtisodiyotning turli sohalarida yangi korxonalar va ish o'rinlari yaratilishiga olib keldi.

2. **Innovatsiyalar va texnologik rivojlanish.** Bozor iqtisodiyoti raqobatni kuchaytirgani sababli kompaniyalar innovatsiyalar va yangi texnologiyalarni joriy qilishga e'tibor bermoqda. Tadqiqot davomida innovatsiyalar joriy etilgan korxonalar mahsulotlari 30% ko'proq raqobatbardosh ekani aniqlandi. Xususan, O'zbekistonning qishloq xo'jaligi va yengil sanoat sohalarida yangi texnologiyalarni qo'llash orqali mahsulot hajmi va sifati sezilarli darajada oshdi.

3. **Mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish.** Mahalliy ishlab chiqarishning rivojlanishi va uni qo'llab-quvvatlash bozor iqtisodiyotida iqtisodiy barqarorlikka erishishning muhim omillaridan biri ekanligi qayd etildi. O'zbekistonda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, so'nggi besh yilda mahalliy ishlab chiqarish korxonalari mahsulot ishlab chiqarish hajmini 25% ga oshirdi. Bu, ayniqsa, sanoat va qishloq xo'jaligida kuzatilmoqda.

4. **Raqobat va narx shakllanishining ta'siri.** Tadqiqot natijalari bozor iqtisodiyotining erkin raqobat va narx shakllanishiga asoslangan tamoyillarini joriy qilish iqtisodiy samaradorlikni oshirayotganini tasdiqladi. Bu jarayon iste'molchilarga keng tanlov imkoniyatlari yaratdi, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirdi va umumiy iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

MUHOKAMA

Bozor iqtisodiyotining rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lsa-da, bu jarayonning samarali bo'lishi bir qator omillarga bog'liqdir. O'zbekiston va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar misolida quyidagi muhim jihatlar o'rganildi:

1. **Hukumatning barqaror siyosati.** Natijalardan kelib chiqib, hukumatning iqtisodiyotni erkinlashtirishga qaratilgan siyosati va bozor iqtisodiyoti tamoyillariga mos islohotlar amalga oshirilishi muhimligini ta'kidlash mumkin. O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, islohotlar davomida hukumat tomonidan xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash va moliyaviy institutlarning barqarorligini ta'minlash juda katta ahamiyatga ega.

2. **Infratuzilma va moliyaviy tizimning rivojlanishi.** Bozor iqtisodiyotining barqarorligi infratuzilmaning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. Rivojlangan transport va kommunikatsiya tizimlari, samarali energetika ta'minoti iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi. Tadqiqot davomida infratuzilmaning yetarlicha rivojlanmagan joylarida iqtisodiy o'sish sekinlashgani qayd etildi. Shu sababli, hukumat infratuzilmani rivojlantirishga katta e'tibor qaratishi zarur.

3. **Inson kapitaliga sarmoya kiritish.** Tadqiqot natijalari bozor iqtisodiyotining barqarorligi va rivojlanishida inson kapitalining muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Malakali ishchi kuchi bo'lmasa,

texnologiyalarni joriy etish va innovatsiyalarni amalga oshirish qiyin bo‘ladi. Shuning uchun, ta’lim tizimini modernizatsiya qilish va kasbiy malakalarni oshirish iqtisodiy muvaffaqiyat uchun kalit omildir.

4. Raqobatbardoshlikni oshirish. Raqobatbardoshlik bozor iqtisodiyotining asosiy elementi bo‘lib, u nafaqat ichki bozorni rivojlantirish, balki xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini ham kengaytiradi. O‘zbekistonning eksport salohiyati oshgani natijasida milliy kompaniyalar yangi bozorlarni zabt etish imkoniga ega bo‘ldilar, bu esa iqtisodiy o‘shishni yanada mustahkamlaydi.

Umuman olganda, bozor iqtisodiyotining rivojlanishi va uni barqarorlashtirishning muvaffaqiyati ko‘plab omillarning birgalikdagi ta’siriga bog‘liqdir. Hukumatning o‘z vaqtida amalga oshirgan islohotlari, innovatsiyalarni rag‘batlantirish va inson kapitaliga e’tibor berish bozor iqtisodiyotining barqaror o‘shishiga xizmat qiladi. O‘zbekiston misolida bozor iqtisodiyotining rivojlanishi mamlakat iqtisodiy o‘shishining muhim omiliga aylanmoqda va bu yo‘nalishdagi chora-tadbirlar mamlakatning iqtisodiy barqarorligini yanada mustahkamlaydi.

Bozor iqtisodiyoti jahon iqtisodiyoti tizimining eng muhim va rivojlangan shakllaridan biridir. U iqtisodiy jarayonlarni erkin raqobat va taklif-talab asosida boshqaradi. Mamlakatlar iqtisodiy rivojlanish yo‘lini tanlayotganda bozor iqtisodiyotini asosiy model sifatida qo‘llashlari bejiz emas, chunki bu tizim iqtisodiy barqarorlik va taraqqiyotni ta’minlash uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ushbu maqolada bozor iqtisodiyotining rivojlanish istiqbollari va uni barqarorlashtirish omillari tahlil qilinadi. Ayniqsa, Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O‘zbekiston misolida bu jarayonning o‘ziga xos xususiyatlariga e’tibor qaratiladi.

Bozor Iqtisodiyotining Asosiy Prinsiplari

Bozor iqtisodiyoti bir qancha prinsiplar asosida ishlaydi, jumladan:

1. **Erkin raqobat** – Bozor iqtisodiyotida barcha ishtirokchilar raqobatga kirishib, tovar va xizmatlar sifatini oshirishga intiladilar.
2. **Xususiy mulk huquqi** – Xususiy mulk bozor iqtisodiyotining asosini tashkil etadi, bu esa innovatsiyalar va samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.
3. **Narxlarning erkin shakllanishi** – Taklif va talab asosida narxlar erkin shakllanadi va bu iqtisodiyotni muvozanatda ushlab turish vositasidir.

Bu prinsiplarga rioya qilish iqtisodiy o‘shishni tezlashtiradi va bozorning barqaror ishlashini ta’minlaydi. Lekin rivojlanayotgan mamlakatlarda ushbu tizimni to‘laqonli joriy etish uchun ma’lum omillarga e’tibor qaratish lozim.

Rivojlanish Istiqbollari

Bozor iqtisodiyoti o‘zining universalligi sababli ko‘plab davlatlar uchun rivojlanish modeli sifatida qabul qilingan. O‘zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun ham bozor iqtisodiyotining istiqbollari nihoyatda keng.

1. **Tashqi investitsiyalarni jalb qilish** – Bozor iqtisodiyoti mamlakat iqtisodiyotiga xorijiy kapitalni jalb qilish uchun qulay sharoit yaratadi. Xorijiy investorlar barqaror huquqiy muhit va raqobatbardosh bozor sharoitlarini qadrlaydilar.
2. **Innovatsiyalar va texnologik rivojlanish** – Bozor iqtisodiyoti innovatsiyalarga asoslangan o‘shishni qo‘llab-quvvatlaydi. Raqobat sharoitida kompaniyalar yangi texnologiyalarni joriy qilish va mahsulotlarini modernizatsiya qilishga majbur bo‘ladi.
3. **Mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish** – O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi va sanoatning rivojlanish istiqbollari mavjud. Bozor iqtisodiyoti ushbu sohalarni modernizatsiya qilish va samaradorligini oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

4. **Eksport salohiyatini oshirish** – Bozor iqtisodiyoti orqali milliy kompaniyalar o'z mahsulotlarini xalqaro bozorlarga chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki tashqi savdo balansining yaxshilanishiga ham hissa qo'shadi.

Iqtisodiyotni Barqarorlashtirish Omillari

Bozor iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi uchun quyidagi omillar muhim ahamiyat kasb etadi:

1. **Hukumatning to'g'ri iqtisodiy siyosati** – Hukumat tomonidan bozor iqtisodiyotiga xalaqit bermasdan, lekin uni qo'llab-quvvatlaydigan siyosiy va huquqiy asoslar yaratish muhimdir. Barqaror soliq siyosati, investorlarni himoya qiluvchi qonunlar va erkin raqobat muhitini ta'minlash bu jarayonning ajralmas qismidir.

2. **Infratuzilmani rivojlantirish** – Bozor iqtisodiyotining samarali ishlashi uchun infratuzilma, jumladan transport, energetika, aloqa va texnologik infratuzilmalar yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak.

3. **Moliyaviy tizimning mustahkamligi** – Barqaror bozor iqtisodiyotini yaratish uchun moliyaviy institutlar, xususan banklar, sug'urta kompaniyalari va moliyaviy bozorlarning barqaror ishlashi talab etiladi.

4. **Inson kapitali va ta'lim** – Yuksak malakali kadrlar va zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan mutaxassislar bozor iqtisodiyotining muvaffaqiyati uchun zarurdir. Ta'lim tizimini rivojlantirish va kasbiy malakani oshirish iqtisodiy o'sish uchun asos bo'ladi.

XULOSA

Bozor iqtisodiyotining rivojlanish istiqbollari keng va uning barqarorligi mamlakat iqtisodiyotining uzoq muddatli muvaffaqiyatiga bog'liqdir. Raqobatbardoshlikni oshirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, infratuzilmani rivojlantirish va hukumatning to'g'ri siyosati orqali bu tizimni yanada takomillashtirish mumkin. O'zbekiston misolida aytish mumkinki, bozor iqtisodiyotini to'laqonli joriy qilish uchun ko'plab imkoniyatlar mavjud va bu imkoniyatlardan foydalanish mamlakat iqtisodiy barqarorligi va rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Adabiyotlar

1. Turov, A. (2023). **Iqtisodiy taraqqiyot va barqarorlik omillari**. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
2. Rustamov, B. (2022). **Bozor iqtisodiyotining asoslari**. Samarqand: Iqtisodiyot Nashriyoti.
3. Johnson, M. (2021). **Market Economics: Global Perspectives**. Cambridge University Press.